

MELHORA DA EXPERIÊNCIA E FLUXO DO PACIENTE EM UM AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM BELO HORIZONTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10156838

Fabrício Alves de Oliveira Campos,
Izabela de Menezes Rampi

1. Introdução

Em um mundo em que houve o desenvolvimento vertiginoso de tecnologias em diversas áreas nos últimos anos na área da saúde, observou-se o entendimento de muitas patologias e afecções antes pouco conhecidas ou inexistentes, aliado ao aumento da expectativa de vida da população em geral, que trouxe, por sua vez, espaço para o aparecimento de novas moléstias. Com o aumento das doenças diagnosticáveis e tratamentos, foi natural o processo de fragmentação das especialidades médicas e da Saúde em geral ¹. Juntamente com a necessidade crescente de se ofertar saúde aos pacientes, não raro o lado técnico se sobrepôs ao lado humano, com os pacientes sendo vistos como doenças, sem que sua opinião ou sentimentos sequer fossem considerados. Nesse contexto, Avedis Donabedian, poeta e pai da garantia

de qualidade, propôs uma sistematização dos conhecimentos sobre a avaliação da qualidade em saúde, relacionando sete atributos para a qualidade do cuidado: eficácia; efetividade; eficiência; otimização; aceitabilidade; legitimidade e equidade². A aceitabilidade seria a importância de se considerar os valores do paciente, assim como respeitar suas crenças, desejos e considerar o que mais importa a ele². Este atributo está direta e indiretamente relacionado a vários aspectos, como o conhecimento que ele tem de seu quadro clínico e sua afecção (e suas preferências quanto ao que considera efeitos colaterais toleráveis ou não, riscos e custos dos tratamentos, por exemplo), as possibilidades de tratamento, o quão confortável ele se sente no ambiente, tanto em se falando de estrutura física quanto nas relações profissionais-paciente².

Já em 2001, o Institute of Medicine³ publicou uma revisão dos atributos de qualidade anteriormente definidos por Donabedian, elegendo seis atributos de qualidade, sendo eles: efetividade, eficiência, eficácia, otimização, segurança do paciente e o cuidado centrado no paciente. O cuidado centrado no paciente define-se como “cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes e que assegura que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas”, sendo um atributo importante para proteger o direito do paciente de ser o centro de todo o seu processo de prevenção, saúde, doença, tratamento e cura, considerando-o como um ser completo, com história própria, família e passado individual³.

No Brasil, iniciativas referentes ao processo de humanização e respeito à aceitabilidade e cuidado centrado na pessoa (ou paciente) já estavam em execução em alguns nichos dentro do país⁴. A Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS (PNH) chega em 2003 com o objetivo de “efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.”⁵ Seu conceito de humanização está inteiramente relacionado ao cuidado centrado na pessoa^{3,4}, com a ideia de valorizar usuários, colaboradores e gestores no

processo de gerir e produzir a saúde, fomentando o exercício da autonomia do protagonismo, ampliar a capacidade de transformarem o seu ambiente pela responsabilidade compartilhada e participação coletiva, aliando maior e melhor acolhimento, maior agilidade e melhores resultados (um dos importantes princípios do HumanizaSUS). É nesse contexto também que se explicita a diretriz de ambiência, que consiste na criação de ambientes colhedores, confortáveis, saudáveis, que respeitem a privacidade e que gerem, inclusive, alterações no processo de trabalho. Um ambiente adequado interfere diretamente na experiência do paciente e do colaborador.⁵

No âmbito multidisciplinar da Saúde, e mesmo dentro das diversas especialidades médicas que, juntamente com a Medicina da Família, acolhem o paciente e suas necessidades em algum momento de sua vida, temos aquelas que o acompanham por anos, sejam aquelas intimamente relacionadas a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, ou as que acompanham o paciente em seus diversos estados fisiológicos, como a Pediatria. Neste mesmo grupo, existe a Ginecologia e Obstetrícia, que possui a particularidade de acolher a mulher na sua adolescência (algumas vezes antes disso), acompanhando-a em processos como menarca, vida sexual e reprodutiva, planejamento familiar, gestação, parto, puerpério e menopausa, adquirindo o caráter importante de ponto inicial para queixas de patologias das mais diversas áreas.

As particularidades extrapolam o período da vida extenso para atendimento. A consulta exige um tempo maior para que a paciente possa se despir, vestir um avental e se posicionar adequadamente na mesa ginecológica, permitindo um acesso a uma região íntima com ética e respeito nesse momento delicado de uma paciente com limitações físicas, idosa obesa ou até mesmo vítima de abuso. É ali também que a paciente faz confidências e desabafos, despejando confiança em alguém que, não raro, são os únicos ouvidos para ela. Por fim, algumas vezes a consulta envolve diretamente duas pessoas, mãe e feto, e indiretamente

uma família inteira, com medos, expectativas e sonhos, no caso das consultas de pré-natal⁶

2. Objetivos

Apresentar os pontos relacionados a queixas já existentes dos pacientes do ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Centro de Especialidades Médicas do Hospital dos Servidores do Estado de Minas Gerais, que possam estar prejudicando a Experiência do Paciente;

Identificar a origem das queixas realizadas pelos pacientes usuários do serviço;

Realizar um plano de ação que aborde as principais queixas identificadas e que possa melhorar a satisfação e Experiência do paciente que utiliza o serviço;

Produzir conteúdo disponível, de linguagem acessível e alta qualidade para os usuários do serviço;

Capacitar os profissionais envolvidos nos pontos de contato do paciente e demais usuários do ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da instituição;

Melhorar o tempo da entrada na instituição ao atendimento médico da paciente no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da instituição;

Melhorar o fluxo dos usuários da ala de Ginecologia e Obstetrícia da instituição;

Melhorar a experiência dos usuários da ala de Ginecologia e Obstetrícia da instituição.

3. Método

Foi solicitado à gestão do ambulatório de saúde da Mulher do Centro de Especialidades Médicas do Hospital dos Servidores do Estado de Minas Gerais um banco de dados sobre as ferramentas de medição da Experiência do Paciente da instituição, com a posterior informação de que havia apenas um relatório de queixas principais de acordo com a percepção subjetiva dos pacientes, advindo de cartões de satisfação do paciente e contato pela ouvidoria. As queixas foram informadas e, a partir delas, foi criado o Diagrama de Causa e Efeito, com a categorização das mesmas segundo a natureza da queixa, tendo como base o desfecho final: a demora no atendimento da Ala em questão. Devido à informação da impossibilidade de aplicação na instituição de ferramentas de medição de experiência, optou-se pela realização do diagrama com base nos dados já colhidos pelo setor responsável do ambulatório.

Logo após a elaboração do diagrama de Causa e Efeito, foi elaborado um plano de ação, com os tópicos que poderiam estar relacionados à demora do atendimento, com orçamento, colaborador responsável, motivo, prazo e o modo a ser realizado.

Após o plano de ação, definiram-se os Indicadores e Metas a fim de amenizar ou sanar o problema, melhorando a boa Experiência do paciente no ambulatório de Saúde da Mulher.

4. Diagrama de Causa e Efeito

O diagrama abaixo resume as queixas dos usuários do serviço ambulatorial de Ginecologia e Obstetrícia da instituição. No quesito mão de obra, temos o problema do absentéismo de colaboradores, falta de engajamento e capacitação. Em métodos, há o problema da ausência de qualquer treinamento para as secretárias, ausência de atualizações para os médicos e a obrigatoriedade de atender consultas em caráter de encaixe para suprir ausências de outros pacientes da agenda de cada profissional. Em sistema, o serviço possui rede com capacidade inferior à necessária, com travamentos constantes no sistema de prontuários e

consultas, além de ausência de manutenção de equipamentos como computadores e ventiladores. O calor é a queixa principal relacionada ao meio ambiente, presente nos consultórios, recepção e sala de espera. A poluição sonora é relato frequente de incômodo por parte dos usuários, advinda de trânsito pesado em avenida movimentada, nas adjacências do local. Por fim, inexistem materiais informativos aos pacientes e acompanhantes, relacionados a rotinas ginecológicas e de pré-natal na sala de espera, o que, juntamente com os demais fatores já citados, podem contribuir para a demora no atendimento dos usuários do serviço.]

5. Plano de Ação (5W2H)

CAUSA	O QUÊ?	POR QUÊ?	QUEM?	QUANDO?	ONDE	COMO	QUANTO CUSTA?
Absenteísmo	Confirmação da consulta por	Impacto financeiro para a	Controlador automatizado de	10/01/2024	Virtualmente	Contração após preencimen	R\$ 193,49 ao mês

	SMS, Whats App e Email	instituição, no funcionamento das agendas dos profissionais e no engajamento dos mesmos	clínica com áreas integradas e inteligência artificial			to do Formulário e Integração da Agenda ao sistema, pela própria empresa (SHOSP®)	
Falta de Capacitação/ Secretárias sem Treinamento	Treinamento	Impacto nas reclamações de pacientes, no tempo para o atendimento e na capacidade de resolução de	Cooperativa Médica (COOPERCON)	10/01/2024	Por videoconferência	Acionamento da Cooperativa Médica, que fornece treinamento periódico para secretárias, que	Gratuito para as Instituições e secretárias dos médicos que são cooperados

		problemas pontuais				ocorre mensalmente. Cadastro dos profissionais que recebem treinamento e definição de data	
Ausência de Atualizações e medidas de desempenho para os médicos.	Reunião para definição de Indicadores para aferir desempenho do profissional	Impacto no absenteísmo dos pacientes, aumento de efeitos colaterais de tratamentos, reincid	Dr. Anderson Bruno (direção geral da instituição).	05/02/2024	Virtualmente por videoconferência	Definição de representantes em cada área mediante escolha dentre voluntários	Gratuito

		ências e reclamações				para tal.	
Obrigatoriedade de Encaixar Pacientes para Suprir Faltas, Independente do Horário que Chegam	Definição de encaixe de pacientes para suprir outros pacientes que se ausentaram somente nos horários em que a agenda do profissional já não esteja ocupada.	Redução do engajamento dos médicos, que se sentem constrangidos a atender fora dos horários marcados de atendimento.	A coordenação de agendas (Dr. Rodrigo)	10/01/2024	Através de email.	A coordenação enviará um email comunicando o novo protocolo às secretárias, com data para seu início.	Gratuito

<p>Trava mento s do Pront uário Virtual / Rede com Capaci dade Inferio r à Neces sária</p>	<p>Solicit ação de substit uição da Tecnol ogia de rede por fibra óptica, com maior capaci dade de velocid ade e menos perda.</p>	<p>Aume nto no tempo das consul tas com perda de tempo útil, reduçã o do engaja mento dos colabo radore s que utiliza m o sistem a</p>	<p>Coord enação do Ambul atório (enfer meira Shirley)</p>	<p>10/01/2 024</p>	<p>Atravé s de solicita ção por email.</p>	<p>A coorde nação enviar á um pedido por email para a diretor ia. Após aprova ção, a nova tecnol ogia será instala da.</p>	<p>R\$ 800,00 ao mês</p>
<p>Comp utador es e Ventil adores sem Manut enção</p>	<p>Organi zação da escala para verifica ção e manut enção periódi</p>	<p>Proble mas freque ntes de hardw are, incôm odos devido</p>	<p>Coord enação dos funcio nários da Manut enção (senho r</p>	<p>10/01/2 024 e mensa lment e, a cada 30 dias</p>	<p>Atravé s de email.</p>	<p>A coorde nação enviar á um pedido para definiç ão da data</p>	<p>Gratuit o (organi zação de escala existen te entre funcio</p>

	ca de equipamento s gerais	a mau funcio name nto de comp utador es e ventila dores	Fernan do).			períodi ca das manut enções .	nários já contra tados)
Poluição Sonora na Sala de Espera	Isolam ento acústic o da área	Desga ste menta l e de voz dos colabo radore s e pacien tes	Enfer meira Suelle n fará o contat o com a empre sa especi alizada .	05/02/ 2024	Sala de Espera	Após aprova ção da diretor ia, será realiza da contra tação de serviço especi alizado	R\$ 8000,0 0 para isolam ento sonoro interm ediário das janelas na sala de espera.

Calor no Consultório, Sala de Espera e Recepção	Instalação de ar condicionado	Redução de engajamento com a temperatura e aumento de reclamações a respeito de calor	Enfermeira Shirley fará o contato com o Serviço terceirizado.	10/01/2024	Sala de Espera	Após aprovação da diretoria, será contratado o serviço especializado	R\$ 15000,00 para instalação de equipamentos e mão de obra
Falta de Material Informativo Sobre Rotinas Ginecológicas e Planejamento Familiar na	Definição de material desenvolvido pelos residentes de cada especialidade e os internos da	Pacientes sem engajamento por falta de informação, sem a consciência e capacidade de serem	Residentes de todas as especialidades e internos das faculdades que estagiaram na instituição,	Limite para a conclusão até dia 29/02/2024	Sala de Espera	Os internos e residentes farão materiais referentes a sua especialidade sobre tópicos de	R\$ 500,00

Sala de Espera	Instituição	o centro do cuidado. Aumento da adesão e melhoria dos desfechos com o paciente engajado	sob supervisão de seus preceptores, coordenados pela residente da Ginecologia Dra. Mariana.			rotina para prevenção e promoção a saúde. Os materiais estarão disponíveis nos monitores na sala de espera e na forma de impressos disponíveis próximos às cadeiras.	
-----------------------	-------------	---	---	--	--	--	--

6. Indicadores

Indicador de

absenteísmo de pacientes: $\frac{\text{número de ausências}}{\text{número total de consultas}} \times 100$
(comparação de agendas)

Indicador de

treinamento para as secretárias: $\frac{\text{número de treinadas}}{\text{número total de secretárias}} \times 100$
(porcentagem de secretárias treinadas)

Indicador de nível de atualização para os médicos

(hora/homem

treinamento): número de horas treinamento (5h) x número total de médicos

Indicador de

qualidade no atendimento: $\frac{\text{número de reclamações}}{\text{número total de consultas}} \times 100$

Indicador de

equilíbrio para a qualidade: número de inspeções dos equipamentos ao mês

7. Metas

Aumentar o número de secretárias treinadas para 100% até 4 de dezembro de 2020.

Aumentar a carga horária de treinamento para 80% do total de hora/homem treinamento até 22 de dezembro de 2020.

Reduzir as reclamações dos atendimentos em 70% até 31 de dezembro de 2020.

Aumentar o número de inspeções nos equipamentos gerais em 30% até 31 de outubro de 2020.

8.Referências

1 DWAMENA F et al. Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consultations. Cochrane Database Syst Ver, Oxford, U.K; v. 12. 2001. Disponível em: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003267.pub2/abstract>>. Acesso em 20 set. 2023.

2 DONABEDIAN; A. The seven pillars of quality. Arch Pathol Lab Med, Chicago, v 11, n 114, p. 1115-1118, 1990. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2241519>. Acesso em 20 set. 2023.

3 INSTITUTE OF MEDICINE. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century; Washington, 2001. Disponível em: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10027>. Acesso em 20 set. 2023.

4 FERREIRA, Laura Ribeiro; ARTMANN, Elizabeth. Discursos sobre humanização: profissionais e usuários em uma instituição complexa de saúde. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2018, v. 23, n. 5 [Acessado 20 Setembro 2020] , pp. 1437-1450. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.14162016>>. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.14162016>.

5 POLÍTICA Nacional de Humanização – HumanizaSUS. [S.l.: Ministério da Saúde, 2013 | 2020. Disponível em: < <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue/693-acoes-e-programas/40038-humanizasus>>. Acesso em 20 set. 2023.

6 MARQUINI, Gisele Vissoci et al. Ginecologia e Obstetrícia – “Medicina” ou “Missão” baseada em evidências?. Rev Med Minas Gerais 2019; 29: e-2043.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

